

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS BAKTERIYASINING PROBIOTIK XUSUSIYATLARI VA AMALIY AHAMIYATI

Sodikjonova Saida Akmaljon qizi

Andijon davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti biotexnologiya yo`nalishi 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579870>

Annotatsiya: *Lactobacillus acidophilus* — probiotik xususiyatga ega bo‘lgan mikroorganizmlarning biologik ahamiyatli turi bo‘lib, u ovqat hazm qilish tizimi muvozanatini tiklash, immune tizimini javobni kuchaytirish hamda zararli mikroorganizmlarning faolligini bostirishdagi roli bilan ajralib turadi. Ushbu bakteriya ko‘plab farmatsevtik preparatlarning, xususan bioqo‘shimcha va probiotik dori vositalarining asosiy komponenti sifatida qo‘llaniladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi *Lactobacillus acidophilus* bakteriyasining morfologik, fiziologik, va biokimyoviy chuqur o‘rganish, shuningdek uning antibakterial faolligini aniqlash orqali farmatsevtikada qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirishdan iborat.

Kalit so‘zlar *Lactobacillus acidophilus*; probiotiklar; xolesterin; immunitet; ichak mikroflorasi.

Аннотация: *Lactobacillus acidophilus* — это биологически значимый вид микроорганизмов с пробиотическими свойствами, который отличается способностью восстанавливать баланс пищеварительной системы, усиливать иммунный ответ и подавлять активность патогенных микроорганизмов. Эта бактерия широко используется в составе многих фармацевтических препаратов, в частности биологически активных добавок и пробиотических лекарственных средств. Цель данного исследования — глубокое изучение морфологических, физиологических и биохимических свойств *Lactobacillus acidophilus*, а также определение его антимикробной активности с целью расширения возможностей применения в фармацевтической практике.

Ключевые слова : *Lactobacillus acidophilus*; пробиотики; холестерин; иммунитет; кишечная микрофлора.

Annotation: *Lactobacillus acidophilus* is a biologically significant type of microorganism with probiotic properties. It plays a key role in restoring the balance of the digestive system, enhancing immune response, and suppressing the activity of harmful microorganisms. This bacterium is widely used as a main component in many pharmaceutical products, particularly in dietary supplements and probiotic medications.

The aim of this study is to thoroughly investigate the morphological, physiological, and biochemical properties of *L. acidophilus*, as well as to determine its antimicrobial activity in order to expand its applications in pharmaceutical practice.

Keywords: *Lactobacillus acidophilus*; probiotics; cholesterol; immunity; intestinal microflora.

KIRISH: *Lactobacillus acidophilus* 1900-yilda birinchi bo‘lib chaqaloq najasidan ajratib olingan bo‘lib, tayogqcha shaklidagi gramm-musbat, gomofermentativ bakteriya. Bu tur ko‘pincha odamlarda uchraydi, xususan oshqozon ichak trakti, og‘iz bo‘shlig‘ida uchraydi. *Lactobacillus acidophilus*ning ayrim shtammlari kuchli probiotik ta‘sir ko‘rsatadi va sut mahsulotlari ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Laktobakteriyalar, ayniqsa *Lactobacillus acidophilus* ko‘pincha probiotik sifatida ishlatiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti probiotiklarni "Tirik mikroorganizmlar, yetarli miqdorda iste‘mol qilinganda sog‘liqni ta‘minlaydi" deb ta‘riflaydi. *Lactobacillus* — tayogqchasimon shaklga ega, gram-musbat, spora hosil qilmaydigan, fakultativ anaerob bakteriyalar bo‘lib, ular Firmicutes tipiga mansub. Laktobatsillalar uglevodlarni metabolizm qilib, sut kislotasini hosil qiladilar va shu sababli ular sut kislotasi bakteriyalari (LAB) guruhining eng katta jinsi hisoblanadi.

Lactobacillus acidophilus - asosan ichakda va vaginada tanada tabiiy ravishda mavjud bo‘lgan bakteriyalardir. Ko‘pincha *Lactobacillus Acidophilus* L. *Acidophiles* biotik, foydali bakteriyalar deb hisoblanadi.

ASOSIY QISM: *Lactobacillus acidophilus* o‘zining umumiy nomini lotin tilidan oldi. lakto-

- "sut" va bacillus - "tayoq", va tur nomi acidum - "kislota" va "philus" - "sevmoq".

Lactobacillus — tayoqchasimon shaklga ega, gram-musbat, spora hosil qilmaydigan, fakultativ anaerob bakteriyalar bo‘lib, ular Firmicutes tipiga mansub. Laktobatsillalar uglevodlarni metabolizm qilib, sut kislotasini hosil qiladilar va shu sababli ular sut kislotasi bakteriyalari (LAB) guruhining eng katta jinsi hisoblanadi. *Lactobacillus acidophilus* — harakat qilmaydigan tayoqcha shaklidagi (bakteriya), gram-musbat organizmdir, o‘lchami 2-10 mikrometr orasida bo‘ladi. *L. acidophilus*da bitta fosfolipid ikkiqatlamali membrana mavjud bo‘lib, uning tashqarisida peptidoglikandan tashkil topgan katta hujayra devori bor. *Lactobacillus acidophilus*da flagellum yoki pili kabi tashqi harakatlanish organellalari yo‘q, shuning uchun u harakatsiz mikroorganizmdir. *Lactobacillus* turlari ularning metabolizmi asosida uch guruhga bo‘linadi:

1. Majburiy gomofermentativ guruh — uglevodlarni fermentatsiya qilib, asosan sut kislotasini hosil qiladi (masalan, *Lactobacillus acidophilus* va *Lactobacillus salivarius*) 2. Fakultativ geterofermentativ guruh — ba’zi sharoitlarda yoki substratlarga qarab, uglevodlardan sut kislotasi, etanol/sirik kislota va karbonat anhidrid ishlab chiqaradi (masalan, *Lactobacillus casei* va *Lactobacillus plantarum*)

3. Majburiy geterofermentativ guruh — har doim uglevodlarni fermentatsiya qilib, sut kislotasi, etanol/sirik kislota va karbonat anhidrid hosil qiladi (masalan, *Lactobacillus reuteri* va *Lactobacillus fermentum*)

Lactobacillus acidophilusning afzalliklari: Virusli, bakterial va zambrug‘li infeksiyalari bilan kurashish. *Lactobacillus Acidophilus* oshqozon sharoitini tartibga solishga yordam beradi. *Lactobacillus Acidophilus* hazm qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu probiyotik yordamida ovqat hazm qilish muammolariga qarshi kurashish va ich ketishni davolash osonroq. *Lactobacillus acidophilus* boshqa mikroorganizmlar bilan ko‘pincha simbioz, raqobat yoki antagonistik munosabatlarda bo‘ladi. U asosan ichak mikroflorasida yashaydi va foydali bakteriyalar bilan birga sog‘lom mikrobiomni saqlashda yordam beradi.

1. Simbioz (Hamkorlik): *Lactobacillus acidophilus* ichakda boshqa foydali bakteriyalar — masalan, *Bifidobacterium* bilan birga yashaydi. Ular birgalikda ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, vitaminlar ishlab chiqaradi va immun tizimini mustahkamlaydi.

2. Raqobat: *Lactobacillus acidophilus* o‘zi yashaydigan muhitda zararli bakteriyalar (masalan, *Salmonella* yoki *E. coli*) bilan oziq moddalar va yashash joyi uchun raqobat qiladi. Bu orqali zararli bakteriyalarning o‘shini kamaytiradi.

3. Antagonizm (Dushmanlik): *Lactobacillus acidophilus* laktik kislota va boshqa organik kislotalar ishlab chiqaradi, bu zararli mikroblarning o‘shini susaytiradi yoki to‘xtatadi. Shuningdek, ba’zi bakterisid moddalari (bakteriosinlar) chiqarishi mumkin.

Umuman, *Lactobacillus acidophilus* ichak mikroflorasining muvozanatini saqlab, sog‘lom mikrobiomni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Og‘iz bo‘shlig‘i salomatligi: *Lactobacillus acidophilus* og‘izda bo‘shliqni keltirib chiqaradigan bakteriyalarning ko‘payishiga to‘sqinlik qilishi aniqlandi. Bu og‘iz mikroflorasining sog‘lom muvozanatini saqlashga yordam beradi, tish karieslari va tish go‘shiti kasalliklari xavfini kamaytiradi. Ba’zi tish pastalari va og‘iz yuvish vositalariga og‘iz bo‘shlig‘i gigienasi uchun *Lactobacillus acidophilus* kiradi. Immunitetni qo‘llab-quvvatlash: *Lactobacillus acidophilusning* ma’lum shtammlari immunitet hujayralarini ishlab chiqarishni rag‘batlantirish orqali immunitet tizimini kuchaytirishi ko‘rsatilgan. *Lactobacillus acidophilus* o‘z ichiga olgan mahsulotlarni muntazam iste’mol qilish nafas yo‘llari infeksiyalari, allergiya va hatto ba’zi otoimmün kasalliklarning chastotasi va og‘irligini kamaytirishga yordam beradi.

XULOSA: *Lactobacillus acidophilus* — inson va hayvon organizmlarining tabiiy mikroflorasida yashovchi, sog‘liq uchun nihoyatda foydali bo‘lgan probiotik mikroorganizmdir. U ichaklarda, og‘iz bo‘shlig‘ida va ayollar genital traktida yashab, zararli mikroblarni yo‘qotish, oziq moddalarni hazm qilishni yaxshilash hamda immunitetni mustahkamlash orqali organizm muvozanatini saqlab turadi. *L. acidophilus* tomonidan ishlab chiqariladigan laktik kislota va boshqa bioaktiv moddalar antibakterial, antifungal hamda immunomodulyator xususiyatlarga ega. U zamonaviy farmatsiya va oziq-ovqat sanoatida probiotik sifatida keng qo‘llanilib, inson salomatligini

tiklash va qo‘llab-quvvatlashda muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, u ichki muhitni barqarorlashtiruvchi, yallig‘lanishga qarshi va antioksidant ta‘sir ko‘rsatish xususiyatlari bilan ham e‘tiborni tortadi. *L. acidophilus* — oddiy ko‘zga ko‘rinmas, ammo inson salomatligi uchun bebaho xususiyatlarga ega mikroorganizmdir. Uni chuqur o‘rganish va amaliyotda to‘g‘ri qo‘llash kelajak tibbiyoti va sog‘lom turmush asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ge, Q., Yang, B., Liu, R., et al. (2021) Antioxidant activity of *Lactobacillus plantarum* NJAU-01 in an animal model of aging.
2. Markowiak, P., & Śliżewska, K. (2017) Effects of probiotics, prebiotics and synbiotics on human health *Nutrients*, 9(9), 1021.
3. Marco, M. L., et al. (2006). Mechanisms of probiotics action: *Lactobacillus plantarum* as a model system.
4. de Vries, M. C., et al (2006). *Lactobacillus plantarum*-survival, functional and potential probiotic properties in the human intestinal tract. *International Dairy Journal*, 16(9), 1018-1028
5. Zhao, J., et al.(2012). *Lactobacillus plantarum* strains as potential probiotic cultures with antioxidant activities. *Food Control*, 27(2), 362-368.
6. Axelsson, L.(2004). *Lactic Acid Bacteria: Classification and Physiology*.